
Ya rayah—Comment les scientifiques expatriés peuvent aider à faire avancer la science dans leur pays d’origine

Les scientifiques expatriés ont un rôle important à jouer dans la promotion de la science et en aidant leurs collègues dans leur pays d’origine. Ce post vise à vous encourager à agir.

Ya Rayah (en arabe: يا رايح)

De nombreux scientifiques travaillent à l’étranger, souvent dans des pays occidentaux, rejoignant ainsi un nombre croissant d’expatriés de leur pays d’origine. Les sacrifices auxquels sont confrontées ces personnes sont décrits dans la célèbre chanson algérienne “[Ya Rayah](#)”, qui signifie “Le Voyageur” ou “L’Exilé”. Écrite et interprétée à l’origine par le musicien algérien [Dahmane El Harrachi](#) dans les années 1970, ma version préférée est la reprise par le regretté rockeur algérien [Rachid Taha](#). La “voix rauque” de Taha, telle que décrite par le [New York Times dans sa nécrologie de 2018](#), combinée à son propre militantisme en faveur des droits des immigrés, confère une profondeur émotionnelle particulière à la chanson.

“Ya Rayah” est mon histoire, et peut-être la vôtre aussi. Ce post vise à explorer ce que nous pouvons faire pour aider à promouvoir la science dans notre pays d’origine et dans d’autres pays. Il est facile de faire la différence. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits gestes. Même des actions relativement insignifiantes peuvent avoir un impact énorme. Par exemple, partager une idée ou fournir des commentaires peuvent conduire à des percées dans la recherche scientifique. Chaque contribution, aussi petite soit-elle, a le potentiel de faire une différence.

Le changement climatique frappe aussi les scientifiques

Les chercheurs scientifiques des pays en voie de développement font face à de nombreux défis. Lors d’une visite dans mon pays d’origine, la Tunisie, en mars 2023, j’ai appris un exemple frappant de ces défis. Une expérience de première main comme celle-ci peut être un puissant moteur pour passer à l’action.

Le pays connaît actuellement une sécheresse extrême qui affecte tous les secteurs de la société, y compris la recherche scientifique. J’ai été dévasté d’apprendre que le [Dr Salem Marzougui](#) a perdu l’intégralité de son programme de sélection d’orge dans la région semi-aride d’El Kef en raison de la sécheresse. Normalement, cette région reçoit environ 250 mm de pluie entre décembre et mars, mais cette année, elle n’a reçu que 30 à 40 mm. Le Dr Marzougui a également signalé des conditions de sécheresse similaires à Siliana et Zaghouan. La sécheresse a causé des pertes importantes pour les agriculteurs, avec certains rapports indiquant que [jusqu’à 70% des cultures céréalières sont affectées](#). Ces pertes ont des impacts considérables sur les moyens de subsistance des agriculteurs, de leurs familles et sur l’économie globale du pays.

La perte du matériel de sélection du Dr Marzougui sert de rappel frappant que l’impact du changement climatique est ressenti par les scientifiques et les agriculteurs du monde entier.

La diminution significative des niveaux de précipitations cette année en Tunisie et dans les pays voisins est une indication claire de la gravité de la situation. Il est crucial que nous prenions des mesures pour atténuer les effets de la sécheresse et assurer la sécurité alimentaire pour tous.

Infinix HOT 11

Infinix HOT 11

Barley

field trials in El Kef region lost to drought. Photos taken in January 2023 by Dr. Salem Mazoughi.

Comment les scientifiques expatriés peuvent-ils contribuer à faire avancer la science dans leur pays d'origine?

1. Il est important de cibler les scientifiques en début de carrière car ils représentent l'avenir de la recherche scientifique et de l'innovation.
2. Mentoring : Les scientifiques expatriés peuvent offrir des conseils et un soutien à leurs collègues dans leur pays d'origine en tant que mentors. Cela peut inclure des conseils sur le développement de carrière, des orientations sur des projets de

recherche et aider à connecter les scientifiques en début de carrière avec des ressources et des réseaux.

3. Collaboration : Les scientifiques expatriés peuvent collaborer avec les scientifiques en début de carrière sur des projets de recherche, soit à distance soit en visitant leur pays d'origine. Cela peut fournir aux scientifiques en début de carrière une expérience précieuse et l'opportunité d'apprendre des chercheurs plus expérimentés.
4. Financement : Les scientifiques expatriés peuvent utiliser leurs propres ressources ou leurs connexions pour aider à sécuriser le financement des scientifiques en début de carrière dans leur pays d'origine. Cela peut inclure la fourniture de financement de départ pour de nouveaux projets de recherche ou aider à sécuriser des fonds provenant de sources externes.
5. Networking : Les scientifiques expatriés peuvent aider à connecter les scientifiques en début de carrière dans leur pays d'origine avec d'autres chercheurs et organisations qui peuvent offrir un soutien et des ressources. Cela peut inclure des introductions aux agences de financement, aux institutions académiques ou aux sociétés professionnelles.
6. Partage de ressources : Les scientifiques expatriés peuvent partager des ressources telles que des matériaux de recherche, des équipements ou des logiciels avec les scientifiques en début de carrière dans leur pays d'origine. Cela peut aider à surmonter certains des défis auxquels les scientifiques en début de carrière peuvent faire face lorsqu'ils cherchent à accéder à ces ressources.

En général, la clé pour aider les jeunes scientifiques des pays en développement est de leur fournir un soutien et des ressources qui les aident à développer leurs compétences, acquérir de l'expérience et réussir dans leur carrière.

TEAM—Together. Everyone. Achieves. More.

Comme [je l'ai écrit précédemment](#), il est bien établi que les équipes peuvent accomplir bien plus que les individus, surtout dans des activités complexes et spécialisées comme la recherche scientifique. La création d'équipes qui favorisent les collaborations interdisciplinaires et encouragent la diversité peut rassembler des perspectives et des expertises uniques, ce qui se traduit par une recherche plus innovante et plus impactante. Je tiens à revenir sur ce sujet car je pense que c'est l'un des principaux problèmes qui freine la science dans les pays en développement.

TEAM

T ogether
E veryone
A chieves
M ore

Le travail en équipe et le réseautage sont essentiels pour faire progresser la science dans les pays en développement car les ressources limitées peuvent entraver la progression individuelle des étudiants et chercheurs isolés. En travaillant ensemble, les chercheurs peuvent exploiter leurs compétences, connaissances et ressources collectives pour accomplir davantage que s'ils travaillaient seuls. Malheureusement, dans certains cas, le manque de ressources peut créer une culture de compétition ou d'adversité qui entrave la collaboration et la progression. C'est là que les expatriés peuvent faire une différence significative en aidant à changer cette culture et en favorisant la collaboration et le partage des connaissances. Les expatriés peuvent utiliser leurs connexions, leur expertise et leurs ressources pour aider à construire des réseaux et promouvoir le travail d'équipe parmi les chercheurs dans leurs pays d'origine. En favorisant la collaboration et le partage des connaissances, les expatriés peuvent aider à surmonter les limites des ressources et accélérer les progrès scientifiques dans leurs pays d'origine.

Remerciements

Je suis reconnaissant envers [Saskia Hogenhout](#) pour commentaires sur le texte et [Salem Marzougui](#) pour avoir inspiré ce post en partageant les photos et les détails des essais de champs d'orge. Ce post a été rédigé avec l'aide de [ChatGPT](#).

Cet article est disponible sous licence CC-BY via Zenodo. Citez comme suit: Kamoun, S. (2023).

